

РОЛЯТА НА МУЗИКАТА В ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

ЦАНИМИР БАЙЧЕВ, СОФИЯ ЙОРДАНОВА

THE ROLE OF MUSIC IN TRAINING AND EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

TSANIMIR BAYCHEV, SOFIA YORDANOVA

Abstract: *The article addresses the issue of integrating children with special educational needs into pre-primary and primary education. In order for them to be successful, it must be tailored to their potential and health status.*

A number of studies show how great and positive the effect of music is on children, which is why, in contemporary music psychology, more and more attention is paid to the educational role of music. The purpose of this publication is to highlight the role of music as an effective means of involving children with special educational needs in the setting of a primary kindergarten.

Keywords: *children, music, upbringing, inclusive education, special educational needs*

Публикацията е осъществена с подкрепата Проект № РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски”.

Все по-често в детските градини постъпват деца с нарушения, което поражда редица трудности пред работещите в детските градини. Децата със специални образователни потребности често пъти не се повлияват от традиционните методи на обучение и възпитание. Затова учителите са изправени пред предизвикателство да работят с тези деца и да им помогнат да се включат в общите дейности.

Понятието СОП - специални образователни потребности е регламентирано нормативно с Наредба N:1 от 23.01.2009 г. на МОН за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. С тази наредба се определя държавното образователно изискване за обучението на тези деца и ученици. Според нея деца и ученици със СОП са „децата и учениците с образователни потребности, които може да възникнат при:

- различни видове увреждания - сензорни, физически, умствени (умствена изостаналост), множество увреждания;
- комуникативни нарушения;
- специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулция);
- разстройства от аутистичния спектър;
- емоционални и поведенчески разстройства” [6].

Според Световната здравна организация децата със специални образователни потребности са около 10% от всички деца.

В Националния план за интегриране на децата със СОП и/или с хронични заболявания в системата на Народната просвета се посочва, че значителен брой деца с увреждания в България не получават образование или се обучават в домовете си чрез индивидуална форма на обучение. По този начин те са лишени от възможността да общуват със своите връстници, да бъдат самостоятелни и равнопоставени с тях. В резултат на това голяма част от техните възможности и социалните им умения остават недостатъчно развити. Последиците от такъв подход са трайна социална изолация, неконкурентноспособност на пазара на труда, неумение за справяне с житейски ситуации [8].

Основите на приобщаващото образование се поставят в България в края на първото десетилетие на 21 век. Понастоящем приобщаващото образование е процес целящ да осигури на всички деца, включително на тези със СОП, равни възможности за качествено образование, с

необходимите помощни средства, за да се подготвят за един продуктивен живот, като пълноценни членове на обществото.

Отношението на участниците в приобщаващото образование и положителните им нагласи към интегрираните деца и тяхното обучение несъмнено биха допринесли за приемането и утвърждаването на тази нова образователна концепция. Приобщаващото образование и интегрираното обучение на деца със СОП е тяхно човешко право. Адаптирането им в масовата детска градина трябва да бъде съобразено с техните потенциални възможности и здравословно състояние, за да бъде успешно. Търсейки иновативни методи и похвати се спираме върху ролята на музиката в обучението и възпитанието на деца със СОП.

Целта на настоящата публикация е да се разкрие ролята на музиката като ефективно средство за приобщаване на децата със специални образователни потребности в условията на масовата детска градина.

Днес все повече се поставя въпросът за значението на изкуството в обучението и възпитанието на подрастващите. Идеята за възпитателната роля на изкуството присъства в творчеството и изследванията на редица учени, музиканти, психолози и педагози - К. Орф, Д. Кабалевски, С. Виготски, Е. Сеген, И. Голдман, Д. Кирнарская, Е. Олесина, Л. Медведев., Л. Савенкова, А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Гудлед, А. Атанасова, Л. Сталева и др.

Изкуството създава възможност за развитие на социалните умения на личността, защото „отделният човек не е заобиколен от обществото, а самото общество не е нищо друго, освен множество от хора, които по силата на ориентацията си, на опованието си един на друг, на независимостта си един от друг са свързани по различен начин и заедно образуват мрежи от зависимости, в която сме вплетени и ние като човешки индивиди” [3, с. 8-9].

Според Е. Тополска изкуството се явява посредник между детето със специални образователни потребности и

другите, чиято цел е интегрирането му в масовата група. Ето защо изкуството играе важна роля в процеса на възпитание. “От гледна точка на възпитанието е от значение изкуството да съдейства от една страна детето със специални образователни потребности да се почувства включено в групата, а от друга страна групата от деца в норма да приеме детето със специални образователни потребности.” [9, с.11].

Още от древни времена е било добре известно въздействието, което музикалното изкуство оказва върху психиката и поведението на човека. То е адресирано към цял ред потребности на човека, удовлетворяването на които е в състояние да породи широк спектър от емоционални преживявания.

Музиката е изкуство, което предава информация за емоционалното отношение на човека към околния свят. Според Т. Бурдева този вид информация е много разнообразна, богато нюансирана и много динамична. Според нея емоционалните преживявания, породени от произведенията на музикалното изкуство, развиват емоционалната сфера на личността. Затова музикалното изкуство създава предпоставки все по-често да се използва като високоефективно средство за приобщаване [2, с. 92].

Редица проучвания показват колко голям и положителен ефект има музиката върху децата, затова в съвременната музикална психология все повече се поставя въпросът за възпитателната роля на музикалното изкуството. Влиянието на музиката като интелектуален активатор е най-силно в детска възраст. „Като възпитателно средство музиката се явява посредник между детето със специални образователни потребности, учителя и другите деца в групата; посредник, който улеснява общуването и създава контакт. Музиката е особено ценно средство за интеграция на деца с емоционални и езиково-говорни нарушения.” [9, с. 13-14].

Обучението се разглежда като процес, в който децата натрупват представи за заобикалящия ги свят, изграждат

умения и отношения. То се реализира чрез учебното съдържание, регламентирано в държавните образователни стандарти.

Трудности в овладяването на регламентираното учебно съдържание срещат деца с нарушения или заболявания, защото е предвидено за деца в норма. За да направи достъпно учебното съдържание е необходимо, дори наложително, педагогът да създаде подкрепяща среда съобразно нуждите на децата със СОП, като използва подходящи педагогически средства.

В държавния образователен стандарт за предучилищно образование, образователното направление “Музика” е структурирано в четири основни ядра: “Възприемане”, “Възпроизвеждане”, “Музика и игра” и “Елементи на музикалната изразителност”. Чрез реализиране на съдържанието им се постига развитие на музикално-изпълнителски и слушателски умения, насърчаване на детската артистичност, както и стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят, да слушат музика, да я преживяват. Дейностите по образователното направление „Музика“ са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете и формиране на лично отношение към музиката като изкуство, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. В основата на този широк кръг дейности е емоционалната активност на децата. [7].

Още в началото на обучението е необходимо да се установят възможностите на децата със СОП – гласови, двигателни, слухови и др. Ако детето има някакво увреждане, педагогът е длъжен да се съобрази с него и да потърси други възможности за компенсиране. Например децата с увреден слух (**Орф“по метода -Шулверк”**) могат да разпознават различните музикални инструменти, усещайки вибрациите, произведени от тях. Ако имат установени двигателни нарушения е необходимо тези деца да бъдат включени в друг вид музикална дейност – певческа, слушателска и др.

Основната дейност в детската градина е пеенето. При изпълнение на песни децата си взаимодействат, изразяват себе си, своите мисли и чувства. Песента въздейства комплексно върху личността на детето – чрез музика и поезия. Поетичният текст прави песента близка, разбираема, достъпна и улеснява осъзнаването на музикалния образ. Пеенето е преди всичко умение да се предаде емоция. Изпята искрено и непринудено, тя оказва магическо въздействие и на слушателите и на самия изпълнител. [1, с. 452]. Много често пеенето е придружено с движения, които подпомагат запаметяването на определени думи или словосъчетания. Децата често свързват тези движения в танц, което го прави още по-емоционално преживяване.

На децата със СОП не бива да се поставят непосилни задачи и изисквания, свързани с певческата дейност. Важното е да участват в нея, да пеят с желание и радост. Ако децата имат проблеми със звукопроизвеждането – поставят им се задачи да слушат музика, да свирят на детски музикални инструменти, да танцуват, да участват в игрова дейност и т.н. Важно е да се провокира интереса на децата към музиката и музикалните занимания. За да бъде музикалното обучение ефективно и да помогне за приобщаването на децата със специални образователни потребности, учебното съдържание трябва да бъде съобразено с възможностите им.

„Отношението между музикалното изкуство и приобщаващото образование се базира на възможността, която музикално-художествените образи дават на личността за свободно изразяване и себеизразяване, за формиране на социални емоции, като емпатия и съчувствие.“ [2, с. 92]. Затова и една от задачите на педагога е да стимулира интереса и желанието на всяко дете да участва активно в музикалните дейности - да пее, да слуша музика, да съпреживява и усеща по свой начин посланието на музикалните творби.

„Музикалните дейности подчертават невербалните форми на комуникация и често надминават физическите, културните, интелектуалните и емоционални ограничения.” [13, с. 272].) М. Золър описва още специфични музикални стратегии, в които могат да бъдат включени: упражнения за релаксация, дишане и вокализация, опит за артикулация и песни, ритмизиране на думи и фрази, речник и концепция за развитие на пеенето.

От характера на музикалното произведение, което се слуша зависи силата и богатството на преживените емоции. Музиката с маршов характер може да направи детето да се чувства по-жизнено, жизнерадостната - да го развесели, а приспивната песен да го успокои. Когато децата слушат или изпълняват музика те преживяват чувствата на героите от музикалното произведение, “пренасят” се в света на художествения образ, изразяват свободно своите емоции – обичта към мама, куклата, Зайко, кученцето Шаро, радостта от предстоящия празник и др. В повечето случаи децата реагират емоционално чрез лице, израз, движения, жестове, танц и т.н. Особено полезни за децата със специални образователни потребности са музикалните игри и танци, защото чрез тях усвояват основните движения (положение на тялото, ходене, тичане). Затова педагогът често им поставя задача да имитират различни предмети и явления - падащите снежинки, цъфтящите цветя, пролетния капчук, есенния вятър, клоните на дърветата и др., като движенията трябва да са съобразени с характера и настроението на песента.

Съчетаването на музиката с ритмичните движения им помага да усетят ритъма и динамиката на музиката. При смяна на бърза и бавна музика задачата на децата е да се движат бавно при бавната музика и да тичат или движат бързо при бързата музика. Счита се, че тези задачи подобряват координацията и развитието на моториката при децата [5].

Музикално-стимулиращите речеви изследвания са установили, че музикалните техники насърчават засилен

контрол на дишането и мускулите, стимулират вокализацията, развиват рецептивни и изразителни езикови умения и подобряват артикулационните движения [12]. Например пеенето може да бъде полезно при деца, които имат нарушена плавност на речта. Деца със заекване слушат музика с особен интерес. Свиренето на духов музикален инструмент също благоприятства говорния апарат за адекватна артикулация на звуковете. Езикът играе ролята на клапа, която пропуска или възпрепятства въздушната струя да навлезе в инструмента, като по този начин е в непрекъснато движение, което е от първостепенно значение в логопедичната работа.

С. Еджъртън изследва ефектите на импровизационна музикална терапия върху комуникативното поведение на 11 деца с аутизъм, всички от които представени със значителни комуникационни дефицити. Децата, на възраст от 6 до 9 г., са участвали в индивидуална импровизационна музикална терапия за 10 седмици. Записани са различни комуникативни актове (например: реч, вокализации, жестове). По време на изследването всички деца проявили повишена комуникативна отзивчивост, подсказвайки, че импровизационната музикална терапия може да бъде ефективна за увеличаване комуникативно поведение при деца с аутизъм и тежко увреждане на комуникацията. Имайки предвид получените резултати се предполага, че музиката и свързаните с музика дейности могат да доведат до засилена комуникация между деца с различни специфични нужди [11].

Според К. Орф „ранното музикално възпитание влияе благотворно дори в развитието на умствено изостанали и трудно възпитаващи се деца” [4, с. 225]. Методът “Орф-Шулверк” е особено полезен в работата с деца със СОП - Синдром на Даун, Синдром на Аспергер, Детска церебрална парализа и др., тъй като предлага разнообразни форми на социална адаптация, развитие за сензитивност, развитие на грубата и фина моторика, развитие на усета за ритъм, движение и пространство.

Психологичните заболявания и детските неврози, дори да не се излекувани напълно, то забележимо облекчават състоянието на децата, ако постоянно се прилагат основни принципи на музициране по Шулверк. [4, с. 225]. Задачите по този метод са съобразени с нуждите на децата, като общата цел е всеки участник, развивайки своята креативност да изрази себе си, желанието си за игра и спонтанност. Техниките за музициране са опростени и това позволява на участниците с умствени увреждания лесно да изпълняват поставените задачи без да се страхуват, че няма да се справят добре. Например „атмосфера на музициране създава в съзнанието на такива деца точни понятия като "ти" и "ние". Включване в "общия ред" при музициране дава голям ефект в лекуване на патологично превъзбудени деца, агресии, моторно-импулсивни, с нарушена способност към концентрацията.” [4, с. 226]. От голямо значение е учителите да предвиждат и предлагат плавни преходи, за да помогнат на децата със СОП да се научат какво и как да правят, за да постигнат успех.

Музиката има положителен ефект върху децата със специални образователни потребности и играе важна роля в обучението и възпитанието им, защото:

- при взаимодействието с музикалното изкуство децата изпитват емоции и чувства, които са мощен стимул за активното им участие в музикалните дейности;
- използването на музикално-ритмични движения помага на децата със СОП да усетят ритъма и динамиката на музиката, подобрява координацията им;
- при изпълнение на песни децата си взаимодействат, изразяват своите мисли и чувства, развиват своите говорни и езикови умения;
- чрез участието на децата в игровата дейност се стимулира детската емоционалност и инициативност;

- подобрява комуникативните им умения, дава им свобода за себеизразяване и увереност за справяне с поставените задачи.

Музиката не само влияе благотворно върху децата със СОП, но и помага по-лесно да се адаптират и приобщят в условията на масовата детска градина.

В процеса на интегриране на деца със специални образователни потребности няма универсално педагогическо средство. Търсенето на педагогически техники съобразени с възможностите на децата за възприемане, възпроизвеждане и игра са само един от начините, по които децата със специални образователни потребности могат да бъдат включени в образователния процес. Грижите и възпитанието на деца със СОП е актуален проблем, а социализирането на такива деца е в ръцете на педагозите и обществото като цяло.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Байчева, Б., К., Койчева** Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература, Образование и технологии, Бургас, 2014, кн.5, с. 450-455.
2. **Бурдева, Т.** Емоционалното преживяване на музиката като фактор за приобщаване, Предизвикателства на приобщаващото образование, УИ „Паисий Хилендарски“, 2015 г.
3. **Лавренцова, Е., Г. Тенев.** Социология – обща теория, Академично издателство Тракийски университет, Ст. Загора, 2011г. ISBN: 978-954-338-015-2
4. **Леонтьева О.,** Карл Орф, М. Музика, 1984 г.
5. **Марчева П.** Възможности на изкуството за приобщаване на деца със специални образователни потребности към условията на съвременен педагогически процес” Научни трудове, Русе, 2013, том 52, серия 6.2, с. 44-49.
6. **НАРЕДБА № 1** от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, Обн. - ДВ, бр. 11 от 10.02.2009 г. изм. и доп., бр. 59 от 04.08.2015 г.

7. **НАРЕДБА № 5** от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г.,
8. **Национален план** за интегриране на деца със специални образователни потребности [онлайн, посетен: 20.11.2019] http://rcpleven.com/05dokumenti/n_plan_sop.pdf
9. **Тополска, Е.**, Художествената литература и музиката в интегрираното образование на деца със специални образователни потребности” сп. е”-Обр@зов@ние” бр. 32, 2008/2009, с. 10-15.
10. **Шошева, В., И. Дерижан и др.** Интегриране на деца със специални образователни потребности в условията на детската градина”, С., 2013